

ANIVERSARIO

Revista Venezolana de Gerencia

Revista Venezolana de Gerencia

Motivación aplicada al aprendizaje en tiempos de pandemia

Kuong Morales, Shiuli*
Kuong Morales, Meili**
Apaza Huanca, Jorge Milton***

Resumen

Analizando los diferentes estudios que se han realizado sobre el aprendizaje, la motivación se ha convertido en un medio que influye sobre las capacidades de los estudiantes para aprender en las universidades. Este estudio tiene como objetivo determinar el efecto que causa la motivación aplicada al aprendizaje del curso de Argumentación Jurídica en tiempos de pandemia. El método de investigación de este trabajo es cuantitativo a través del uso del cuestionario traducido (MSLQ) "Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación" de Pintrich y colaboradores (1991), formado por preguntas sobre la motivación y las estrategias de aprendizaje aplicado a los estudiantes del tercer año del curso de Argumentación Jurídica, siendo un total de 206 estudiantes. Los resultados mostraron que una debida motivación causa que el estudiante aprenda de forma adecuada. De esta manera se concluye que a mayor motivación por parte del docente a los estudiantes mejor será el aprendizaje y el interés que despierte por el curso, pese a la pandemia que estamos atravesando mundialmente.

Palabras clave: Motivación; aprendizaje; Argumentación Jurídica; pandemia.

Recibido: 04.02.2021

Aceptado: 17.04.2021

- * Doctora en Derecho. Maestría con mención en Derecho Penal. Abogada, con estudios de Maestría en Educación Superior. Docente en la Universidad Nacional de San Agustín, Perú. Email: skuongm@unsa.edu.pe. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5537-9212>
- ** Doctora en Derecho. Maestría en Derecho Penal. Abogada, con estudios de Maestría en Educación Superior, de la Universidad Católica de Santa María, Perú. Email: meikm574@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6965-024>
- *** Doctor en Administración. Maestro en Educación con especialidad en Educación Superior, Licenciado en Educación. Docente en la Universidad Nacional de San Agustín, Perú. Email: japazahuan@unsa.edu.pe. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0163-8650>

Motivation applied to the Learning in Legal Argument in Times of Pandemic

Abstract

Analyzing the different studies that have been carried out on learning, motivation has become a means that influences the capacities of students to learn in Universities. This study aims to determine the effect caused by the motivation applied to learning the Legal Argumentation course in times of pandemic. The research method used is quantitative through the translated questionnaire (MSLQ) "Questionnaire of Learning and Motivation Strategies" by Pintrich et al, (1991), consisting of questions about motivation and learning strategies, applied to students of third year students of the Legal Argument course, with a total of 206 students. The results showed that a proper motivation causes the student to learn adequately, in this way. Therefore is concluded that the greater the motivation from the teacher to the students, the better the learning and the interest that arouses in the course will be, despite the pandemic that we are going through worldwide.

Key words: Motivation; learning; legal argumentation; pandemic

1. Introducción

En estos tiempos de pandemia surge la problemática de saber qué efecto causaría la motivación aplicada del aprendizaje en Argumentación Jurídica, ya que hoy en día hablar sobre temas de Educación Superior se ha convertido en un gran reto. Para Fajčíková, & Urbancová (2019:1) la educación superior se percibe actualmente como altamente competitiva, dinámica y global, por esta razón, se pone un mayor énfasis en la garantía de calidad del proceso educativo. La meta más importante de la educación es ayudar a

los estudiantes a ser expertos en cómo aprender y utilizar lo aprendido para construir conocimientos útiles en cada ámbito específico (Mayer, 1992).

La presente investigación se realizó sobre la base de la metodología cuantitativa. El diseño es pre-experimental. La investigación estuvo conformada por una población de 206 estudiantes matriculados. Sin embargo, se ha trabajado con una muestra de 170 estudiantes, escogidos de forma aleatoria debido a que fueron los que respondieron el cuestionario del curso de Argumentación Jurídica pertenecientes al tercer año de la Facultad de Derecho

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la Escala de Likert, con 7 puntas: “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “algo de acuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “algo en desacuerdo”, “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”, que en su versión original son 81 ítems. Sin embargo, para nuestro trabajo hemos seleccionado 30 en base a nuestros objetivos propuestos (12 de motivación y 18 de aprendizaje). Adicionalmente y para hacerlo dinámico se incluyeron preguntas cerradas (“SI”, “NO”) como alternativas a los ítems convertidos en interrogantes.

El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Estrategias Motivadas para el Aprendizaje (MSLQ) de Pintrich & De Groot (1990); Pintrich, et al, (1991,1993). Para Nielsen (2018:2) es un gran cuestionario tipo encuesta de orientación motivacional de los estudiantes y estrategias de aprendizaje en la secundaria y la educación superior.

El cuestionario MSLQ ha sido traducido a diferentes idiomas y validado en múltiples contextos (Erturan-Ilker, Arslan, & Demirhan, 2014; Jakešová & Hrbáčková, 2013; Ramirez- Dorantes, et al, 2013; Lee, Yin, & Zhang, 2010). Además, se ha utilizado como medida de criterio en estudios de validez convergente de nuevos instrumentos (este es el caso de Magno, 2011) y de instrumentos ya existentes como el LASSI (Learning and Study Strategies Inventory) en el caso del estudio llevado adelante por Muis, Winne y Jamieson-Noel (2007).

El proceso de traducción y adaptación transcultural de la versión

abreviada del MSLQ fue realizado según lo propuesto por la Comisión Internacional de Tests (International Test Commission [ITC], 2005), por Van Widenfelt, et al, (2005) y por Muñiz, Elosua y Hambleton (2013). Como mencionan Duncan y McKeachie (2005), el MSLQ se caracteriza por poseer una estructura conceptual sólida que brinda sustento a su construcción.

La investigación en el área ha permitido caracterizar al estudiante como alguien autónomo, reflexivo y eficiente, que posee las habilidades cognitivas y metacognitivas, así como las creencias motivacionales y las actitudes necesarias para comprender, monitorear y dirigir su propio aprendizaje (Wolters, 2003).

El MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) ha sido realizado por Roces, Tourón y González (1995) sobre la adaptación y traducción al castellano y se ha obtenido la versión del “Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación” conocido como CEAM.

Así, el MSLQ se ha convertido en un instrumento estándar en la investigación en el campo de la motivación y la autorregulación (Schunk, 2005). Así también se ha estudiado la capacidad del MSLQ para predecir el rendimiento académico (Credé y Phillips, 2011).

2. Motivación: algunas ideas

La Motivación ha tomado protagonismo en este proceso educativo, para (Na, Petsangsri, & Tasir, 2019:181) la motivación es uno de los factores clave para atraer la atención de los estudiantes y el interés en aprender. De

acuerdo con Na et al, (2019:182) el papel de la motivación es importante, porque impacta la forma en que aprendemos, las cosas que aprendemos y el tiempo que queremos aprender.

Por tales razones este artículo busca determinar el efecto que causa la motivación aplicada al aprendizaje en Argumentación Jurídica en tiempos de pandemia. Señalan Kucherenko & Klochko (2019:100) durante las últimas dos décadas, la teoría de la Argumentación Jurídica ha adquirido un alto nivel y es una de las más requeridas en la investigación interdisciplinaria moderna en el campo del conocimiento humano.

La Argumentación Jurídica como dice Ju & Choi (2017:7) se refiere a un proceso social en el que dos o más

personas participan en un diálogo donde construyen, intercambian y evalúan reclamos y proporcionan justificaciones para las demandas.

Para Pintrich y DeGroot (1990) se dan tres dimensiones motivacionales: un componente de expectativas, un componente de valor y un componente afectivo. Respecto a las estrategias de aprendizaje consideran relevantes dos aspectos: Las estrategias cognitivas que los sujetos emplean para entender, aprender y recordar la materia de estudio, las Estrategias meta-cognitivas para planificar, dirigir y modificar el funcionamiento cognitivo, y las Estrategias de control o manejo de recursos disponibles, cada uno con sus sub-escalas. (Cuadro 1).

Cuadro 1
Tabla de Estrategias de Motivación y Aprendizaje

ESCALAS	DIMENSIONES	SUB-ESCALAS
Motivación	Componentes de expectativas	- Creencias de control - Autoeficacia
	Componentes de valor	- Metas intrínsecas - Metas extrínsecas - Valor de la tarea
	Componentes afectivos	- Ansiedad en los exámenes
Estrategias de aprendizaje	Estrategias cognitivas y metacognitivas	- Repetición - Elaboración - Organización - Pensamiento crítico - Meta-cognición
	Estrategias de manejo de recursos	- Tiempo y lugar de estudio - Regulación del esfuerzo - Aprendizaje con otros - Búsqueda de ayuda

Fuente: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (REICE)

Según Quesada-Pallarès et al, (2019:2) se han realizado muchas investigaciones en estudios de educación con respecto al papel que juega la motivación académica en el éxito del estudiante. Asimismo, Kaur, Mantri y Horan (2020:882) menciona que los investigadores creen que los estudiantes, que están motivados para aprender, se involucran más en una tarea que los estudiantes desmotivados.

Un amplio número de autores se han centrado en describir cómo los alumnos llegan a ser reguladores de su propio aprendizaje coincidiendo en afirmar que existen estudiantes que construyen sus propias “herramientas” cognitivas y motivacionales para conseguir un aprendizaje eficaz (Winne, 1995).

Por lo tanto, podemos definir a la motivación según Escobar, Muñoz y Silva (2019:2) como un “Proceso psicológico muy complejo, que involucra la actividad nerviosa, cognición, ámbito emocional y personalidad, establece rasgos que permiten a las personas interactuar con su entorno”. Este proceso psicológico tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los individuos y, por lo tanto, desencadena su comportamiento.

De allí que concordamos con Gong, Yang y Cai (2020:4) donde señala en su investigación que una de las teorías más conocidas y comúnmente utilizadas es probablemente la teoría cognitiva social general modelo de motivación propuesto por Pintrich et al, (1993) que incluye

las tres construcciones motivacionales generales de expectativa, valor y afecto.

Según Stark (2019:236) las escalas de motivación para el MSLQ se centran en tres componentes: creencias de los estudiantes de que pueden completar tareas de manera efectiva (auto-eficacia), las razones por las que los estudiantes se involucran con un curso (incluidos los motivadores internos, como encontrar contenido interesante o motivadores externos, como esforzarse por lograr altas calificaciones), y la ansiedad de los estudiantes al tener exámenes en un curso. En este sentido, fue emplead el cuestionario (MSLQ) de Pintrich et al, (1991), formado por preguntas sobre el primer componente Motivación incluyendo sus tres dimensiones: componentes de expectativas, componentes de valor y componentes afectivos en los estudiantes del tercer año que llevan el curso de Argumentación Jurídica.

2.1. Expectativas sobre la motivación

Analizando los resultados, encontramos que la motivación es fundamental en el aprendizaje de los estudiantes del curso de Argumentación Jurídica, ya que en su mayoría han aceptado que, si ellos estudian de forma adecuada, serán capaces de aprender el material del curso dictado por el docente (Gráfico 1).

Gráfico 1 Escala de motivación: Componente de Expectativas

¿Si estudio de forma adecuada, seré capaz de aprender el material del curso?

Fuente: Elaboración propia (2021)

Vemos que dentro del componente de Expectativas que se puede tener del curso en su sub-escala de Creencias sobre el control del aprendizaje, el mayor porcentaje se encuentra en la alternativa “SI”, con un 99.4% y con “NO” en un 0.6%, lo cual representa casi la totalidad de estudiantes que sí estudian de forma adecuada, entonces ellos serán capaces de aprender el material del curso proporcionado por el docente. Sin olvidar que la motivación es una fuerza que activa, alienta, dirige

y mantiene el comportamiento dirigido a objetivos concretos.

2.2. Valoración del curso

Respecto a la valoración que los estudiantes tienen del curso lo que más les satisface es tratar de entender el contenido de la manera más profunda, eso también demuestra su sentido de responsabilidad, su interés e identificación con el curso de Argumentación Jurídica (Gráfico 2).

Gráfico 2 Escala de motivación: Componente de valor

Lo que más me satisface de esta clase es tratar de entender el contenido

Fuente: Elaboración propia (2021)

Según la escala de Likert, en base al componente de Valoración que se puede tener del curso en su sub-escala de Orientación de meta intrínseca; el mayor porcentaje se encuentra en la punta “muy de acuerdo”, con un 45.9% seguido “de acuerdo” con 38.8%, con “algo de acuerdo” en un 9.4%, lo que representa que la mayoría de estudiantes se encuentra muy de acuerdo con lo que más los satisface de la clase es tratar de entender el contenido de la manera más profunda posible y en número menor “en desacuerdo” en un 3.5%, “algo en desacuerdo” con 1.2% y “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”,

ambas con un 0.6%.

2.3. Ansiedad por los exámenes

Con relación a la dimensión de componentes afectivos, respecto a la ansiedad que se presenta en los estudiantes por las evaluaciones que se realizan en el curso de Argumentación Jurídica, es innegable la preocupación que siente el estudiante de cómo saldrá en sus evaluaciones, muy aparte de si se encuentra motivado o no durante el desarrollo del curso (Gráfico 3).

Gráfico 3
Escala de motivación: Componente afectivo

¿Cuándo rindo un examen, pienso en otras partes de la prueba que no podré contestar?

Fuente: Elaboración propia (2021)

Según la Escala de Likert el mayor porcentaje se encuentra en la punta “de acuerdo”, con un 34.1% seguido de “muy de acuerdo” con 23.5%, y “algo de acuerdo” con 20.6%, esto representa que la mayoría de los estudiantes se encuentra de acuerdo con tratar de cambiar la forma en la que estudia con el fin de adaptarse a los requerimientos

del curso y al estilo del profesor. Luego “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con un 9.4% seguido muy de cerca con “algo en desacuerdo” con un 8.2% y en un porcentaje menor “muy en desacuerdo” con 2.9% y “en desacuerdo” con 1.2% (Gráfico 4). Estos resultados demostrarían su nivel de desempeño y compromiso con el curso y el docente.

Gráfico 4

Escala de aprendizaje: Estrategias cognitivas y meta cognitivas Trato de cambiar la forma en la que estudio con el fin de adaptarme al curso y al estilo del profesor.

Fuente: Elaboración propia

Respecto al componente de Estrategias de gestión y recursos en su sub-escala de Búsqueda de ayuda; el mayor porcentaje se encuentra en la alternativa “SI”, con un 69% y con “NO” en un 31% (Gráfico 5). Lo cual,

representa que más de la mitad de los estudiantes cuando no entienden bien un concepto del curso, lo consultan con el profesor para despejar todo tipo de dudas que pueda generarse en el desarrollo de la asignatura.

Gráfico 5

Escala de aprendizaje: Estrategias de manejo de recursos

¿Cuándo no entiendo bien un concepto, consulto con el profesor?

Fuente: Elaboración propia

4. El aprendizaje en tiempos de pandemia

Estamos viviendo tiempos difíciles, especialmente para la educación y es que para Kapasia et al, (2020:1) los cierres de las instituciones educativas por el brote del COVID-19 provocó un impacto sin precedentes en la educación. Durante el bloqueo, los maestros reciben instrucciones para enseñar a través de plataformas en línea.

El cierre de instituciones educativas obstaculizó el sistema educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje en este período de crisis es imperativo para diseñar intervenciones efectivas para el buen funcionamiento de la enseñanza y el aprendizaje.

En nuestro país, especialmente en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, hemos venido trabajando de forma ininterrumpida, optando por la educación no presencial y es que a pesar de nuestra situación actual y de las limitaciones que podemos afrontar, no hemos olvidado nuestro objetivo principal, que es lograr el aprendizaje aplicando la motivación, porque

como señala Liu & Chiang (2019:3) la motivación en el aprendizaje de los estudiantes es importante porque están asociadas positivamente con resultados académicos.

4.1 Asistencia a clases no presenciales

No obstante, resulta positivo a pesar de la lamentable situación que nos encontramos atravesando por la pandemia y de las diversas limitaciones en el acceso a lo tecnológico, que casi en la totalidad de estudiantes aceptan que asisten a clases no solamente porque quieren aprender sino porque se encuentran motivados por la metodología del curso.

Apreciamos que respecto al componente de estrategias de gestión y recursos en su sub-escala de tiempo y ambiente de estudio; el mayor porcentaje se encuentra en la alternativa "SI", con un 96.5.8% y con "NO" en un 3.5% (Gráfico 6). Lo cual representa que casi en la totalidad los estudiantes asisten a clases no presenciales.

Gráfico 6
Escala de aprendizaje: Estrategias de gestión y recursos
¿Voy seguido a clases?

Fuente: Elaboración propia

5. Conclusiones

En nuestra investigación se ha logrado determinar el efecto positivo que causa la motivación aplicada al aprendizaje del Derecho en Argumentación Jurídica en tiempos de pandemia.

En relación a la variable motivación se determinó que es importante su aplicación en los componentes de expectativas, valoración y aspecto afectivo, que se tiene del curso, mientras que la variable Aprendizaje predominaron sus componentes de Estrategias cognitivas y metacognitivas y el de Estrategias de gestión de recursos.

Podemos entender que una debida motivación causa que el estudiante aprenda de forma adecuada, de esta manera se concluye que cuanto mayor sea la motivación, mejor será el aprendizaje, despertando así el interés del estudiante por el curso, a pesar de la situación de pandemia que vivimos.

Por lo tanto se ha obtenido un resultado positivo; sin embargo no se puede negar que el tiempo transcurrido del curso como semestre, ha resultado muy corto para el estudiante, ya que no se pudo profundizar ni abarcar toda la información que involucra el curso de Argumentación Jurídica.

Es por ello, los docentes, se les recomienda incrementar el nivel de motivación ya sea informando del puntaje de las tareas, trabajos, actividades o beneficios que obtendrían por su cumplimiento, para que motiven a los estudiantes a entender los contenidos, estar conectados y poder obtener resultados satisfactorios en el curso.

En clase se debe generar reflexiones acerca del éxito o fracaso de su propio proceso de aprendizaje, que logren ver en cada éxito, una meta

alcanzada, pero que también vean en cada fracaso una oportunidad para fortalecer su aprendizaje, mejorar su rendimiento académico y así obtener una satisfacción personal.

Finalmente es necesario mejorar la adecuación del MSLQ al modo en que los estudiantes abordan la actividad de estudio en un contexto donde la tecnología ocupa un lugar cada vez más relevante en la vida cotidiana, ya que ninguna subescala de este instrumento permite evaluar el aprendizaje mediado por nuevas tecnologías (Curione & Huertas, 2016), ya que los cambios sociales ocurridos desde la aparición del MSLQ justifican la necesidad de este tipo de revisión (Dunn, et al, 2012) y que pueda servir para futuras investigaciones.

Referencias Bibliográficas

- Campillo-Ferrer, J.-M., Miralles-Martínez, P., y Sánchez-Ibáñez, R. (2020). Gamification in higher education: Impact on student motivation and the acquisition of social and civic key competencies. *Sustainability* 2020, 12(12), 4822. <https://doi.org/10.3390/su12124822>
- Credé, M., & Phillips, L. A. (2011). A meta-analytic review of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire. *Learning and Individual Differences*, 21(4), 337-346. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.03.002>
- Curione, K., & Huertas, J. (2017). Revisión del MSLQ: veinticinco años de evaluación motivacional. *Revista de Psicología*, 12(24), 55-67. <https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/RPSI/article/view/414>
- Duncan, T. G., & McKeachie, W. J. (2005). The making of the Motivated

- Strategies for Learning Questionnaire. *Educational Psychologist*, 40(2), 117-128. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4002_6
- Dunn, K. E., Lo, W.-J., Mulvenon, S. W., & Sutcliffe, R. (2012). Revisiting the Motivated Strategies for Learning Questionnaire: A theoretical and statistical reevaluation of the metacognitive self-regulation and effort regulation subscales. *Educational & Psychological Measurement*, 72(2), 312-331. <https://doi.org/10.1177/0013164411413461>
- Erturan-Ilker, G., Arslan, Y., & Demirhan, G. (2014). A validity and reliability study of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire. *Educational Sciences: Theory Practice*, 14(3), 829-833. <https://doi.org/10.12738/estp.2014.3.1871>
- Escobar Fandiño, F.G., Muñoz, L.D., Silva Velandia, A.J. (2019). Motivation and E-Learning English as a foreign language: A qualitative study. *Heliyon*, 5(9), e02394. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02394>
- Fajčíková, A., and Urbancová, H. (2019). Factors Influencing Students' Motivation to Seek Higher Education—A Case Study at a State University in the Czech Republic. *Sustainability* 2019, 11(17), 4699. <https://doi.org/10.3390/su11174699>
- Gong, D., Yang, H.H., y Cai, J. (2020). Exploring the key influencing factors on college students' computational thinking skills through flipped-classroom instruction. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(1), 19 <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00196-0>
- International Test Commission (2005). *International Guidelines on Test Adaptation*. <http://www.intestcom.org>
- Ju, H. , & Choi, I. (2018). The Role of Argumentation in Hypothetico-Deductive Reasoning During Problem-Based Learning in Medical Education: A Conceptual Framework. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 12(1). <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1638>
- Kapasia, N., Paul, P., Roy, A., (...), Das, P., Chouhan, P. (2020). Impact of lockdown on learning status of undergraduate and postgraduate students during COVID-19 pandemic in West Bengal, India. *Children and Youth Services Review*, 116, 105194, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105194>
- Kaur, D.P., Mantri, A., y Horan, B. (2020). Enhancing Student Motivation with use of Augmented Reality for Interactive Learning in Engineering Education. *Procedia Computer Science*, 172, 881-885. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.127>
- Kucherenko, P., y Klochko, E. (2019). The concept of constitutional identity as a legal argument in constitutional judicial practice. *Russian Law Journal*, 7(4), 99-124, <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-4-99-124>
- Lee, J. C.-K., Yin, H. B., & Zhang, Z. H. (2010). Adaptation and analysis of Motivated Strategies for Learning Questionnaire in the Chinese setting. *International Journal of Testing*, 10(2), 149-165. <https://doi.org/10.1080/15305050903534670>
- Liu, R., Chiang, Y.-L. (2019). "Who is more motivated to learn? The roles of family background and teacher-student interaction in motivating student learning". *Journal of Chinese Sociology*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s40711-019-0095>
- Magno, C. (2011). Validating the

- Academic Selfregulated Learning Scale with the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) and Learning and Study Strategies Inventory (LASSI). *The International Journal of Educational and Psychological Assessment*, 7(2), 56-73. <https://ssrn.com/abstract=2287180>
- Mayer, R. E. (1992). Cognition and instruction: Their historic meeting within educational psychology. *Journal of Educational Psychology*, 84(4), 405-412. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.4.405>
- Muis, K. R., Winne, P. H., & Jamieson-Noel, D. (2007). Using a multitrait-multimethod analysis to examine conceptual similarities of three self-regulated learning inventories. *British Journal of Educational Psychology*, 77(1), 177-195. <https://doi.org/10.1348/000709905X90876>
- Muñiz, J., Elosua, P., & Hambleton, R. K. (2013). Directrices para la traducción y adaptación de los tests (2ª ed.). *Psicothema*, 25(2), 151-157. <http://www.psicothema.com>
- Na, K.S., Petsangsri, S., Tasir, Z. (2019). The Relationship between Academic Performance and Motivation Level in e-Learning among. *Thailand University Students International. International Journal of Information and Education Technology*, 10(3), 181-185. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2020.10.3.1360>
- Nielsen, T. (2018). The intrinsic and extrinsic motivation subscales of the motivated strategies for learning questionnaire: A Rasch-based construct validity study. *Cogent Education*, 5(1),1504485, <https://bit.ly/3rM5z7L>
- Ortega, F.Z., Martinez, A.M., Cuberos, R.C., y Jiménez, J.L.U. (2019). "analysis of the psychometric properties of the Motivation and Strategies of Learning Questionnaire-Short Form (MSLQ-SF) in Spanish higher education students. *Social Sciences*, 8(5),132. <https://doi.org/10.3390/socsci8050132>
- Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self regulated learning components of classroom academic performance. *Journal of Educational Psychology*, 82(1), 33-40. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.1.33>
- Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., García, T., & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and predictive validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). *Educational and Psychological Measurement*, 53(3), 801-813. <https://doi.org/10.1177/0013164493053003024>
- Pintrich, P. R., Smith, D. A., García, T., & McKeachie, W. (1991). *A Manual for the use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)*. Ann Arbor: University of Michigan. <https://eric.ed.gov/?id=ED338122>
- Quesada-Pallarès, C., Sánchez-Martí, A., Ciraso-Calí, A., y Pineda-Herrero, P. (2019). Online vs. Classroom Learning: Examining Motivational and Self-Regulated Learning Strategies Among Vocational Education and Training Students. *Front. Psychol.*, 19. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02795>
- Ramirez-Dorantes, M. C., Canto y Rodríguez, J. E., Bueno-Alvarez, J. A., & Echazarreta-Moreno, A. (2013). Psychometric validation of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire, with Mexican university students. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 11(1), 193-214. <http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/index.php>

- Roces, C., Tourón, J. y González, M.C. (1995). Motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento de los alumnos universitarios. *Bordón*, 47(1), 107-120. <https://dadun.unav.edu/handle/10171/6969>
- Schunk, D. H. (2005). Self-Regulated Learning: The Educational Legacy. *Educational Psychologist*, 40(2), 85-94. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4002_3
- Soler Costa, R. (2016). ¿Es el Lenguaje de los Docentes Creativo? Análisis de sus Expresiones más Frecuente. *REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*, 10(3). <https://revistas.uam.es/reice/article/view/3043>
- Stark, E. (2019). Examining the role of motivation and learning strategies in student success in online versus face-to-face courses. *Online Learning Journal*, 23(3), 234-251. <https://doi:10.24059/oj.v23i3.1556>
- Van Widenfelt, B. M., Treffers, P. D. A., De Beurs, E., Siebelink, B. M., & Koudijs, E. (2005). Translation and cross-cultural adaptation of assessment instruments used in psychological research with children and families. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 8(2), 135-147. <https://doi.org/10.1007/s10567-005-4752-1>
- Winne, P. H. (1995). Inherent details in self-regulated learning. *Educational Psychologist*, 30, 173-187. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3004_2
- Wolters, C. A. (2003). Regulation of motivation: Evaluating an underemphasized aspect of self-regulated learning. *Educational Psychologist*, 38(4), 189-205. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3804_1